

BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QUVCHILARINI TARBIYALASHDA XALQ OG'ZAKI IJODINING O'RNI VA AHAMIYATI

Xoliqulova Madina

Xoliqulova Maxliyo

UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGIES

“Boshlang'ich ta'lim” kunduzgi

101-guruh talabalari

www.doi.org/10.5281/zenodo.10578956

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv faoliyati samaradorligini oshirish yo'llari hamda o'quvchilar uchun darslarni qiziqarli tashkillashtirish, dars mazmuniga qo'yilayotgan talablar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: xalq og'zaki ijodi, ertak, do'stlik, tarbiya, boshlang'ich sinf, o'quv faoliyati, innovatsion o'yinlar, samaradorlik, sinf jamoasi.

Insonlar qadimdan atrof muhitda ro'y berayotgan voqea xodisalarga o'z munosabatini bildirgan. Bu munosabat, avvalo, turli xatti xarakterlar, ovozlari, ehtiroslar vositasida amalga oshgan. Keyinchalik insonlar to'lda bo'lib dostonlar, laparlari, ayta boshlagan. So'ngra bu ijod namunalari to'planib xalq og'zaki ijodiga aylandi. Xalq og'zaki ijodi bu xalqning o'mishidan darak beruvchi omil hisoblanadi. Mana ko'rib turipmizki uzoq o'tmishdan hozirgi kungacha xalq og'zaki ijodining qator janrlari yaratildi va hozirgi kunda xalq og'zaki ijodi, adabiyot, san'at davlat maqomi darajasiga ko'tarildi. Xalq og'zaki ijodida xalqning hayoti do'stlik aloqalari, mehnatsevarlik, ezgulik va yovuzlik, vatanparvarlik kabi qator xususiyatlar atroflicha yoritiladi. Xalq og'zaki ijodi sirasiga maqollar, topishmoqlar, alla, doston, lapar, ertak, tez aytish, kabi adabiy janrlarni o'z ichiga oladi. Xalq og'zaki ijodi boshlang'ich ta'lim o'quvchilarini do'stona munosabatda tarbiyalash, ulardagi og'zaki nutq madaniyatini rivojlantirish, o'quvchilarni yoshligidan kitob savodxonligiga o'rgatish, ularni xotirasini mustahkamlash va shu qatorida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash kabi qator vazifalarni bajarishda pedagoglarga asosiy ko'makchi vazifasini bajaradi. biz bu dunyoni ko'z ochib ko'rgan kunimizdanoq onajonimizning “Alla” larini eshitib katta bo'lamiz. Mana birgina misol xalq og'zaki ijodi sirasiga kiruvchi birgina alladaham onajonimizning bir qancha mehrlari so'zlari, qator orzu niyatlari bo'ladi. bu esa yosh go' dakning ongiga albatta o'z ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.

Maqollar o'quvchilarni ezgulik, do'stlik, vatanparvarlik, elparvarlik kabi qator ijobiy xususiyatlar bilan kamol toptirishdagi eng kerakli omil hisoblanadi. Maqollarni e' tibor tortar tomoni shundaki maqoldagi so'zlar ba'zida qofiyadosh, ba'zida esa zid ma'noli bo'lishidir. Aynan mana shu narsa yosh xarakatchan, qiziquvchan bolalarni o'ziga maftun qiladi. Bolalarni o'zbek xalq moqollari bilan tanishtirish, ularni yosh avlodga yod oldirish, kelajak avlodni yuksak ma'naviyatli etib tarbiyalash har bir pedagogning oldida turgan burchi va vazifalari deb hisoblayman.

Masallarda asosan bosh ro'llar har hil buyumlar va hayvonlar tomonidan so'zlanadi.

Ertak xalq ichida “Ertaklar yaxshilikka yetaklar” degan ibora ishlatilmaydi. Ertak bu insoniyat qalbiga ezgulik nurini olib kirguvchi, o'quvchilar ongiga ijobiy ta'sir o'tkazuvchi ijod namunasi hisoblanadi. Ertaklarda yovuzlik ustidan ezgulikni g'alaba qozonishi, baxillikning oqibatlarini, sotqinlar, tuhmatkashu xoyinlarning oxir nihoyasi haqida so'z yuritiladi. Ertaklar boshlang'ich ta'lim o'quvchilarini kitob o'qishga bo'lgan qiziqishlarini uyg'otadi. Hozirgi qiziquvchan o'quvchilarni ko'proq rasmi, ya'ni ertakda bo'layotgan voqea hodisalar rasmlar orqali

namoyon etilishi o'quvchilarni yanada o'ziga jalb qiladi. O'quvchilar ertaklardan do'stlik tushunchalarini kengroq o'zlashtiradi, ertak qahramonlari kabi or nomusli, vatanni himoya qiluvchi o'g'lon bolib yetishishga oshiqishadi. Shunday ertaklar borki yillar o'tsa ham o'z qadr qimmatini yo'qotmaydi, aksincha yosh avlod tomonidan sevib o'qiladi, yangicha talqin qilinadi. Mana shunday ertaklardan "Zumrad va qimmat", "Sholg'om", "Bo'g'irsoq" kabi xalqning ko'nglidan joy olgan, sevib o'qilgan, yillar davomida o'z qiymatini yo'qotmagan ertaklarni misol tariqasida keltirish mumkin.

Dostonlar xalq og'zaki poetik ijodidagi qadim epik an'ana qastlab qo'shiq shaklidagi, musiqa asbobisiz kuylanadigan asarlar yaratilgan. Keyinchalik do'mbira jo'rligida aytiladiganlari yuzaga kelgan.

O'zbek xalq dostonlari ichida eng mashhurlari "Kuntug'mush", "Ravshan", "Rustam", "Alpomish" dostonlari hisoblanadi. Bu dostonlarda vatanga muhabbat, mardlik, chin sevgi, vafodorlik, dushmanlarga nisbatan g'azab, do'stlik kabi oliyjanob g'oyalar tarannum etiladi. So'ngra yillar davomida dostonchilik san'ati rivojlana boshlandi. Asrlar davomida kuylangan bu dostonlar ortidan baxshichilik san'ati rivoj topdi. Baxshichilik san'ati orol bo'yi mintaqalari, qashqadaryo, surxandaryo vohalarida keng tarqalgan hisoblaniladi. Hozirgi kunda ham baxshichilik san'atini dunyoga tanitish, xalq dostonlarini tarannum etuvchi kuylarni yosh avlod shururida namoyon etish kabi ezgu ishlarni amalga oshorish uchun yurtimizda qator sayi harakatlar olib borilmoqda. Mana birgina misol nukusda o'tkazilgan xalqaro baxshichilik san'ati festivalining ochilish marosimi yuqorida so'zlagan gaplarimizning yaqqol isboti o'laroqdir. Qoraqolpog'istonning Nukus shahrida o'tkazilgan 2019-yil 17-sentabr kuni xalqaro baxshichilik san'ati festivalining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. O'zbekiston prezidenti shavkat mirziyoyev festival ishtirokchilarini qutlab tabrik yo'lladi. Davlatimiz rahbari yo'llagan tabrikda quyidagi gaplarni ta'kidlab o'tdi.

Xalq og'zaki ijodiyotining eng qadim turlaridan bo'lgan baxshichilik san'ati yuksak gumanizm g'oyalarini tinchlik va do'stlik, adolat va haqiqat kabi ezgu fazilatlarini tarannum etadi. Shu bois ham baxshi, oqin va jirovlar azaldan xalq qalbining kuychilari, turli millat va elatlarni birlashtiradigan oliyjanob insonlar sifatida ardoqlab kelinadi.

Darhaqiqat yaqin bir necha yil davomida yurtimizda milliy o'zlikni anglash, qadriyatlarimizni yuksalishi yuzasidan qator madaniy ma'rifiy tadbirlar o'tkazolmoqda. Bunday tadbirlarni o'tkazishdan asosiy maqsad yo'qolib borayotgan qadriyatlarimizni qayta tiklash, milliy o'zligimizni butun jahonga andoza sifatida ko'rsatishdir. O'zbek xalqining tili millatimizning qadriyatlari, ma'rifati, madaniyati, ko'hna o'tmishdan beri o'z qadr qimmatini yo'qotmagan, va hali hanuz g'arb mamlakatlarini e'tiboriga sazovor bo'lib kelmoqda.

Mustaqillik umuman xalq qadriyatlariga, xususan, xalq og'zaki ijodiga bo'lgan munosabatda keskin ijobiy o'zgarish yasadi. Birinchi prezidentimiz islom abdu'g'aniyevich karimovning "O'zbekiston buyuk kelajak sari" asaridagi mustaqil o'zbekistonni rivojlantirishning ma'naviy axloqiy negizlari deb atalgan bo'limida; o'zbekistonni yangilash va rivojlantirishning yo'li 4 ta asosiy negizga asoslanadi, - deyiladi.

Bu negizlar;

- Umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik;
- Xalqimizning ma'naviy me'rosini mustahkamlash va rivojlantirish;
- Insonni o'z imkoniyatlarini erkin namoyon qilish;
- Vatanparvarlik -deb belgilab qo'yilgan.

Yuqorida qayd etilgan to'rt negizning har biri yo bevosita, yo bivosita xalq og'zaki ijodi, ajdodlarimizning bizga qoldirgan ma'naviy boyligi, pand o'g'itlari, el yurt qadrini e'zozlash, millatning g'ururini himoya qilishdek oliy tuyg'ular bilan bog'lanadi. Haqiqattan ham, umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik, avvalo, milliy qadriyatlarga sadoqat mezoni bilan o'lchanadi. zero o'z qadrini bilmagan farzand o'zganing qadriga yetmaydi. Xalqimiz og'zaki ijodidagi asarlarda esa aynan shu g'oya o'z ifodasini topgan.

Xulosa qilib aytganda o'quvchilarni ma'nan yetuk, fikrlash ko'lami keng, elparvar, yurtiga, urf odatlariga, o'zligiga nisbatan g'urur tuyish kabi xislatlar bilan shakllantirish har bir pedogogning vatani, millati, ajdodlari tomonidan qo'yilgan maqsad, burch va vazifalaridan deb hisoblayman. Zero har bir pedogog o'z ish faoliyatida yurtning ertasini, farovon kelajagini ta'minlab beradi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Umumiy o'rta va o'rta maxsus kasb – hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi 187-sonli qarori hujjatlari. 2017-yil
2. Pedagogika. O'. Asqarova va boshqalar. 7-bob. "Fan", 2004-yil
3. Xalq ta'limi jurnali . 55-bet. 2018-yil. 3-son
4. Ona tili savodxonligi . 1-sinf. 2022-yil
5. "Kreativ pedagogika asoslari" moduli bo'yicha o'quv-uslubiy majmua. Toshkent-2016